

УДК 378.146: 004.056.5

Шлоер Бернгард –

доктор юридичних наук (нім.), довгостроковий доцент ДААД
(Німецької служби академічних обмінів),
доцент кафедри службового та медичного права, Інститут права,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
<https://orcid.org/0000-0001-6230-8471>

Dr. jur. Bernhard Schloer –

doctor of juridical sciences, long term associate professor DAAD,
assistant professor of Civil Service and Medical Law Department, Law Institute,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Оголошення результатів іспитів та Загальний регламент про захист даних ЄС

Мета статті – представлення аспектів європейського права про захист даних, які є важливими в межах повідомлення щодо результатів іспитів студентів. Ці результати є персональними даними, тому необхідно застосовувати право про захист особистих даних. Аналіз показує, що деякі способи оголошення результатів іспитів в університетах стикаються з юридичними питаннями. Аналіз включає також аспекти, які стосуються онлайн-іспитів, що проводилися під час пандемії. Дане дослідження представляє й низку проблем законодавства про захист даних та інших питань, які необхідно вирішити в подальших дослідженнях.

Ключові слова: іспит, особисті дані, іспит онлайн, конфіденційність іспитів, міжнародний захист особистих даних.

Цель статьи – представление аспектов европейского права о защите данных, которые важны в пределах информирования о результатах экзаменов студентов. Эти результаты являются персональными данными, поэтому необходимо применять право о защите данных. Анализ показывает, что некоторые способы объявления результатов экзаменов в университетах сталкиваются с юридическими вопросами. Анализ включает также аспекты, касающиеся онлайн-экзаменов, проводившихся во время пандемии. Данное исследование представляет и ряд проблем права о защите данных и вопросы, которые необходимо решить в дальнейших исследованиях.

Ключевые слова: экзамен, персональные данные, экзамен онлайн, конфиденциальность экзамена, международная защита персональных данных.

B. Schloer The Information on Results of Exams and the General Data Protection Regulation of EU

The purpose of this article is to present aspects of European data protection law relevant for the information on results of students' exams.

In the daily practice, universities use different ways to inform students about their results, obtained during tests and exams. But there are important aspects of modern legislation on data protection. As the European Court recently decided, these results are personal data, therefore, data protection law has to be applied. The analysis shows, that some ways, how universities inform about the results, face legal questions. This counts even more, as during the period of the shutdown during the pandemic, online lessons and online exams have been introduced; the way, these technics have been used, is – cum grano salis – the continuation of the traditional methods of publication of results of exams. But online-lessons and exams require additional steps and a different level of caution.

This situation raised many questions; answers were not always at hand due to the complicated legal situation. The reactions of universities concerned most of all the compliance with the national legislation on data protection. In this context it must be underlined, that the examples from EC member states must be considered under the data protection directive from 2016, in force since May 2018. The mentioned decision on the topic

“publication of results of exams” by the European Court was made in 2017, also only a few years ago. That means, the situation is governed by a new legal basis and an extraordinary challenge.

As the few publications show, there is an urgent need to deal with all these questions. The German ombudsmen for the protection of personal data published recommendations but also the assessment, that in this field exist still a large number of unsolved questions. Therefore, the purpose of this article is not – and cannot be – the solution of all questions and problems; the purpose is to highlight the very questions and thus stimulate further scientific discussion and practical steps by universities. Online-education will be an import instrument for education, therefore the questions, raised in this article must be in the focus of all, involved in the process of higher education.

Keywords: exams, personal data, online-exams, confidentiality of exams, cross-border data protection.

Постановка проблеми: в університетах застосовуються різні форми оголошення результатів іспитів: усно, письмово, в аудиторії, на дошках оголошень кафедр чи факультетів, в Інтернеті або ж в індивідуальному порядку. Ці форми зумовлюються своїм практичним значенням і часто ґрунтуються на традиціях.

Враховуючи сьогоднішнє розуміння прав особи на захист при обробці своїх персональних даних, виникає потреба у перевірці того, чи сумісні ці форми оголошення результатів іспитів із правом на захист персональних даних. Захист конфіденційності, що включає захист від необґрунтованого використання персональних даних, гарантується статтею 8 ЄКПЛ [1] та статтею 8 *Хартії основних прав ЄС* [2], а на національному рівні – в більшості сучасних конституцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: У цій статті форми оголошення результатів іспитів будуть співвіднесені з нормами Загального регламенту про захист даних ЄС [3], який діє з 25 травня 2018 року. Орієнтація на Загальний регламент про захист даних ЄС пояснюється тим, що він являє собою не лише відповідний стандарт ЄС, а й той стандарт, якого дотримуються і поза межами ЄС. Він резюмує всі елементи захисту даних, які були розроблені національними конституційними судами та ЄСПЛ [4] протягом десятиліть.

Невирішені раніше проблеми: Дана стаття має на меті представити огляд сучасних вимог щодо захисту персональних даних у межах університетських іспитів, включаючи форми дистанційного навчання та програми конференцій. Стаття має лише оглядовий характер, оскільки існують різні юридичні форми університетів, і багато питань, особливо тих, що стосуються онлайн-занять, які проводилися у першій половині 2020 року, досі

залишаються без відповіді, як пише Уповноважений землі Баварія з питань захисту даних проф. др. Т. Петрі [5, пункт 2.1.3.].

Мета: Ця стаття покликана стимулювати поглиблене вивчення окреслених питань, оскільки чітке розуміння відповідних вимог у результаті сприятиме процедурі правомірного оголошення результатів іспитів.

I. Результати іспитів як персональні дані

Проблема захисту персональних даних виникає тоді, коли оцінки іспиту містять персональні дані. Відповідно до Загального регламенту про захист даних під «персональними даними» розуміється «вся інформація, яка стосується фізичної особи, що була ідентифікована або може бути ідентифікована» (стаття 4 № 1 Загального регламенту про захист даних). Варто зазначити, що Загальний регламент про захист даних доповнює скасовану Директиву про захист даних 95/461 [6]. Це свідчить про те, що стандарти Регламенту базуються на Директиві та, відповідно, захищені на більш високому рівні [3, № 9, 89; 7, с. 139]. Тому, маючи справу з порівняльними стандартами до набуття чинності Загального регламенту про захист даних, можна звернутися до судової практики Європейського суду. Визначення поняття «персональні дані» у статті 2а Директиви 95/46 та статті 4 розділу 1 Регламенту подібні між собою [7, с. 139].

У своєму рішенні від 20 грудня 2017 року Європейський суд висловився щодо того, чи результати іспитів є персональними даними [8]. Спочатку у Європейському суді було встановлено, що «сфера дії Директиви 95/46 є дуже широкою» і не включає лише «конфіденційну або приватну інформацію» [8, №

33, 34]. Результат іспиту передбачає надання інформації про особисте досягнення особи на іспиті; в такому разі елемент «інформація» присутній. Ця інформація має ідентифікуватися з певною конкретною особою. Останнє не викликає труднощів під час усного іспиту, але навіть і під час письмових іспитів екзаменатори можуть ідентифікувати результат іспиту за прізвищем студента, його номером тощо [8, № 31]. Отже, результати іспиту є «персональними даними» в розумінні Загального регламенту про захист даних [8, № 63].

Наступне питання стосується того, в яких правових відносинах перебуває екзаменатор щодо результату іспиту з точки зору захисту персональних даних; адже на кінцевий результат може вплинути суб'єктивне оцінювання результатів діяльності студентів. Для вирішення цього питання можна провести паралель із рішенням суду: суддя застосовує закони, він, як сказав Монтеск'є, «уста закону» [9, с. 268; слід підкреслити, що ця точка зору вже не є актуальною], відтак тут не застосовуються жодні персональні дані судді. За цим підходом ситуація з екзаменатором виглядає наступним чином: при оцінюванні він застосовує стандарти відповідного предмета, інакше іспит проходив би свавільно. Тому результати тестування не є персональними даними, пов'язаними з особою екзаменатора.

У своєму рішенні від 20 грудня 2017 року Європейський суд зробив дещо інший висновок: йдеться про той випадок, коли екзаменатор власноруч прокоментував письмову відповідь студента. Європейський суд кваліфікує ці коментарі як персональні дані екзаменатора, оскільки вони містять інформацію про його особисту оцінку якості письмової роботи студента. Тому це оцінювання екзаменатора також містить персональні дані [3, с. 43, 44]. Одна інформація може стосуватися декількох осіб, якщо за нею можна встановити цих осіб; тому такий результат іспиту містить персональні дані як студента, так і екзаменатора [3, № 44]. Що стосується усного іспиту, то особиста оцінка екзаменатора тут не є настільки чітко розпізнаваною (особливо, якщо не ведеться протокол іспиту), як у випадку письмової перевірки, однак процес оцінювання ідентичний.

II. Оголошення результатів іспитів як обробка даних

Термін «обробка даних» визначений у статті 4 № 2 Загального регламенту про захист даних: обробка включає «розкриття через передачу, розповсюдження чи іншу форму надання...». Оголошення результату іспиту являє собою форму обробки даних. Згідно зі статтею 4 № 9 Загального регламенту про захист даних студент є «отримувачем» персональних даних.

З огляду на викладене зрозуміти такий висновок непросто, оскільки, коли йдеться про результати іспиту, маються на увазі персональні дані студента. Пояснюється це процесом формування результату іспиту: оцінка студента виникає в результаті оцінювання екзаменатором його досягнень, і ця інформація пов'язана з конкретним студентом, у результаті чого отримуються персональні дані, які стають відомі студенту. Під час усного іспиту цей процес не прослідковується, але він стає зрозумілим під час анонімного іспиту, коли процедура формування результату іспиту пов'язана з'єднанням результатом з анонімною особою. Це означає, що існують два кроки - оцінювання іспитів та повідомлення результатів. Таким чином, повідомлення результатів іспитів є обробкою даних, що регламентовано у статті 5 та положеннях наступних статей Загального регламенту про захист даних.

III. Форми оголошення результатів іспитів

Для дослідження питань захисту даних відомі форми оголошення результатів іспитів поділяють на дві групи: індивідуальне та публічне.

1. Індивідуальне повідомлення результату

Це повідомлення результату особі, яка його досягла. Таке повідомлення може бути зроблено в письмовій або усній формі; в електронній формі індивідуальним повідомлення є у тому разі, коли результат отримує лише конкретна особа, наприклад, електронною поштою. Ця форма може також розроблятися й таким чином, що лише конкретна особа має доступ до результатів іспиту в базі даних. Із цим

пов'язані інші питання. Докладніше про це буде викладено нижче.

Ця форма повідомлення є формою обробки даних, допустимість якої регламентовано у статтях 5 та 6 Загального регламенту про захист даних. Стаття 5 Загального регламенту про захист даних містить принципи обробки даних, вимоги законності закріплені у статті 6 Загального регламенту про захист даних. Обробка даних дозволяється за наявності згоди (юридичне визначення надається у статті 4 № 11 Загального регламенту про захист даних) особи, про дані якої йдеться (стаття 6, частина 1, пункт а) Загального регламенту про захист даних). Стаття 7 регулює вимоги щодо згоди. Важливо, щоб згода була доказовою, а це означає, що згода повинна бути надана до початку обробки даних. Згода має надаватися добровільно, сумніви можуть виникнути, якщо між установою, яка обробляє дані, та особою, чия згода вимагається, існує велика нерівність.

Така нерівність є у відносинах між університетом та студентами. Студенти не мають вибору, якщо вони бажають навчатися. Однак вимогу добровільності слід розглядати у зв'язку з принципом необхідності обробки даних: згода, отримана в таких відносинах, буде кваліфікована як недобровільна лише у тому разі, якщо вона включає обробку даних, що не відповідає вимогами необхідності [7, с. 298]. Крім того, згода також повинна бути надана для конкретних, чітких та законних цілей; паушальна згода не є дійсною [7, с. 303]; принцип правової визначеності є ключовим принципом у праві на захист персональних даних [7, с. 11; 10, № 95]. Ця згода також може надаватися неповнолітнім особам, якщо вони досягли 16-річного віку, стаття 8 частини 1 Загального регламенту про захист даних; однак цей виняток стосується «Служб інформаційного суспільства», юридичне визначення надається у статті 4 № 25 Загального регламенту про захист даних. Під ці послуги не підпадають навчальні курси, які пропонує класичний університет; питання щодо того, чи слід відносити сюди онлайн-заняття достеменно не відомо; відповідно до існуючої правової ситуації неповнолітній студент не може посилатися на статтю 8 Загального регламенту про захист даних.

Згідно зі статтею 6 частини 1 пункту б) Загального регламенту про захист даних обробка

допускається, якщо між студентом та університетом укладено договірні відносини, умови яких університет виконує, у тому числі, завдяки проведенню іспитів. Крім того, в інформації від університетів [11], стаття 6, частина 1, пункт е) Загального регламенту про захист даних наводиться в якості правової основи для обробки персональних даних таке: залежно від юридичної форми університету він може здійснювати відповідні державні повноваження, наприклад, видавати дипломи державного зразка.

Під час індивідуального повідомлення результатів через мережу Інтернет прізвища не публікуються, зазначаються лише особистий номер студентського квитка кожного учасника іспиту або індивідуальні коди, які відомі лише студентам. В принципі, ця форма повідомлення результатів іспитів повинна розцінюватися як повідомлення в індивідуальному порядку. Однак особливість полягає у типі кодування: якщо це коди, що їх університет стабільно присвоює особі, наприклад, номер студентського квитка, виникає ризик того, що за допомогою пошукової системи можна визначити конкретну особу / конкретних осіб [12]. У цьому випадку університет порушує зобов'язання щодо захисту даних через організаційні заходи, стаття 25 Загального регламенту про захист даних. Це означає, що такі форми індивідуального повідомлення інформації дозволені, але право про захист даних вимагає захищеної форми, наприклад, щоб номери, які присвоюються студентам на іспитах, генерувалися автоматично та використовувалися лише один раз. Що стосується електронних повідомлення, слід також розрізняти Інтернет та Інтранет (внутрішня університетська мережа); остання вважається більш безпечною. Ці форми вимагають постійної перевірки, оскільки методи обробки даних та їх злочинне використання надзвичайно динамічні. Такий обов'язок постійного контролю визначено статтею 24 та положеннями наступних статей Загального регламенту про захист даних. Резюмуючи викладене, можна стверджувати, що індивідуальне повідомлення інформації обґрунтоване у Загальному регламенті про захист даних.

2. Публічне оголошення результатів іспитів

Під публічним оголошенням розуміються всі форми оприлюднення результатів іспиту, в яких результати надаються обмеженій громадськості (студентам, персоналу та відвідувачам університету) або широкій громадськості (публікація в Інтернеті).

Існує два способи оголошення результатів іспиту, при яких усно називаються імена студентів: екзамен проводиться разом з усіма учасниками, і окремі оцінки зачитуються вголос наприкінці іспиту. Або іспити проводяться індивідуально, після чого всіх учасників запрошують у приміщення та зачитують оцінки. Обидва способи можливі і для іспитів в режимі онлайн. Іншою формою оголошення є розміщення списків з іменами та оцінками або їх публікація в Інтернеті чи Інтранеті.

Розміщення результатів іспитів з іменами окремих учасників іспиту дозволено лише у тому випадку, якщо всі учасники іспиту дали згоду на цей вид розміщення. Оскільки інші учасники є «третьими особами» згідно зі статтею 4 № 10 Загального регламенту про захист даних, обґрунтування передачі результатів іспиту всім учасникам відповідно до статті 6 частини 1 пункту f Загального регламенту про захист даних виключається, адже інші учасники не мають «законного інтересу» щодо результатів іспиту від інших учасників, і право на захист приватного життя кожного учасника має перевагу. Інші обґрунтування щодо оголошення результату іспиту в індивідуальному оголошенні виключаються, оскільки опублікування результатів, яке містить прізвища, є непропорційним посяганням на особисте право учасників іспиту.

3. Розголошення інформації третім особам і батькам

Відповідно до статті 4 № 10 Загального регламенту про захист даних «третьими особами» є всі ті, хто не є особою-суб'єктом особистих даних або установою, яка займається обробкою персональних даних. Розголошення інформації третім особам дозволено відповідно до положень про обробку даних, стаття 6 Загального регламенту про захист даних; у випадку оголошення результатів іспиту підставою може виступати лише згода студента. Щодо батьків студента, ситуація виглядає наступним чином: якщо студент повнолітній, батьки є третіми особами і можуть дізнатися про результати

іспиту лише за умови, що студент надав попередньо свою згоду [13]. Що стосується неповнолітніх студентів, то батьки виступають їх представниками та можуть отримати інформацію про оцінку, відповідно до статті 8 Загального регламенту про захист даних. Розголошення батькам також може бути дозволено відповідно до статті 6, частина 1, пункт b Загального регламенту про захист даних: відповідно до цього, обробка даних дозволена, якщо це необхідно для виконання договору. Однак важливо, щоб особа, про особисті дані якої йдеться, була договірною стороною, тобто надала свою згоду на обробку даних шляхом укладення договору. Це може призвести до наступного: якщо університет надає навчальні послуги на підставі договору, який уклали батьки, взявши на себе фінансові зобов'язання, це не дає права розголошувати результат іспиту батькам, оскільки дорослий студент, про особисті дані якого йдеться, не є стороною договору.

4. Публічний рейтинг студентів

Опублікувавши результати іспитів із зазначенням прізвищ студентів, можна порівняти рейтинги студентів на веб-сайтах університету. Це результати студентських досягнень, упорядковані відповідно до оцінок тощо. Це також є персональними даними, обробка яких повинна відповідати вимогам статті 6 Загального регламенту про захист даних. Лише згода на обробку даних може обґрунтувати цю форму публікації [8 № 50]. Слід зазначити, що згода на внутрішньоуніверситетську публікацію не охоплює дозвіл на публікацію для широкого загалу.

IV. Інші аспекти обробки результатів іспитів

Під час онлайн-занять іспити часто записуються, тобто зберігаються. Це позитивно впливає на те, щоб перебіг іспиту мав доказову базу. Однак такі записи пов'язані з питаннями захисту даних; недаремно відповідальні за персональні дані особи та довідники рекомендують значною мірою утримуватися від записів [14; 16].

1. Екзаменатор та обробка даних

Для оцінки захисту даних слід звертатися до наступної ситуації: у межах онлайн-занять, які лектор проводить зі свого власного житла, він

також, відповідно, проводить іспит. Він використовує свій приватний комп'ютер, на якому також записує усні іспити із зображеннями та звуком; студенти також знаходяться вдома, що дає уявлення про їхнє приватне оточення. Окрім запису викладач отримує від університету повні імена студентів, їхню електронну пошту, номер студентського квитка та номер телефону; студенти надавали ці дані університету з метою обробки університетських даних. Чи передача цих даних викладачеві базується на згоді студентів, залежить від конкретного формулювання у згоді на обробку персональних даних. І навпаки, в різних програмах конференцій студенти отримують електронну адресу гостьового доцента. За адресою електронної пошти можна ідентифікувати особу, якщо в електронній пошті зазначена необхідна інформація, наприклад, прізвище [7, с. 147]; це означає, що особисті дані викладача також обробляються, для цього знову ж таки повинні бути виконані вимоги статті 6 Загального регламенту про захист даних.

Уповноважений із захисту даних Вільної землі Баварія описує, наскільки складною є ситуація із законодавством про захист даних: «Використання приватних пристроїв для доступу до офіційних ІТ-систем робить особисті дані доступними для державного сектору на пристроях, які не знаходяться під їх повним контролем. Це викликає низку запитань, на які немає відповіді. Наприклад, неясно, як забезпечуються надійні заходи безпеки на приватному пристрої, або як можна уникнути користування приватним пристроєм іншими особами, приміром, членами родини або друзями, для того, щоб запобігти несанкціонованому розголошенню конфіденційних (робочих) даних. Державний орган також не контролює обмін пристроями та сумісність із захистом даних. Крім того, виникає запитання, чи можливо з юридичної точки зору через трудові угоди досягти того, щоб співробітник виконував певні вимоги щодо використання свого приватного пристрою, наприклад, згода на те, щоб ІТ-відділ міг стерти віддалено дані у разі втрати пристрою» [5].

Оцінюючи ці питання, найважливішим серед них є таке: хто виступає «відповідальною особою» згідно із Загальним регламентом про захист даних? Університет чи викладач?

Загальний регламент про захист даних містить категорії «відповідальний» та «опрацьовувач даних» відповідно до статті 4 № 7 та 8 Загального регламенту про захист даних. Згідно з цими визначеннями університет, однозначно, є «відповідальною особою». Ситуація для викладача наступна: він є співробітником університету і підпорядковується його правилам (стаття 29 Загального регламенту про захист даних), навіть якщо викладач проводить іспити вдома в онлайн-режимі. Він несе відповідальність за дотримання вимог щодо захисту даних відповідно до національного законодавства, щодо цього Загальний регламент про захист даних не містить жодних нормативних актів [7, с. 1131]. Відповідь на запитання, чи можна розглядати викладача як «опрацьовувача даних» відповідно до статті 4 № 8 буде, швидше за все, негативною, оскільки за статтею 28 частини 1 Загального регламенту про захист даних опрацьовувач даних повинен володіти відповідними вміннями й навичками та дотримуватися правил захисту даних. Цього не можна очікувати від кожного викладача чи професора, який, наприклад, проводить онлайн-заняття, використовуючи свій приватний комп'ютер. Крім того, ця роль вимагає насамперед укладення детальної угоди між університетом та викладачем: співпраця має регулюватися відповідним договором або іншою юридично ефективною формою, яка повинна мати певний зміст, згідно зі статтею 28 частини 3 Загального регламенту про захист даних. Численні зобов'язання відповідальної особи регламентовані у статтях 24–35 Загального регламенту про захист даних: забезпечення безпеки даних регулюється статтею 32, згідно зі статтями 33 та 34 Загального регламенту про захист даних слід повідомляти про порушення, і потерпілі (у даному випадку – студенти) повинні бути поінформовані про це. Наскільки проблематичними можуть бути ці зобов'язання, можна розглянути на прикладі зобов'язання щодо видалення персональних даних. Відповідно до статті 17 Загального регламенту про захист даних, слід визначити, з якою метою ведеться запис іспиту? З метою нагляду за викладачем? З метою забезпечення доказів у разі оскарження іспиту? У першому випадку виникає питання, чи відповідає запис принципу необхідності (стаття 6 частини 3 Загального регламенту про захист

даних), оскільки хтось може взяти участь в іспиті в якості спостерігача з боку університету. Таким чином запис, який передбачає втручання у приватну сферу студентів та викладачів, не потрібен. У другому випадку записи повинні бути видалені одразу після закінчення строку оскарження результатів іспиту (стаття 17 частини 1 Загального регламенту про захист даних), якщо немає правил щодо тривалого зберігання; однак ці норми повинні відповідати принципам обробки даних, особливо принципам визначеності та необхідності. При цьому актуальним є те, яка мета обробки даних була зазначена в згоді студентів; може статися зміна мети, що, у свою чергу, спричинить подальші зобов'язання відповідно до статті 6 частини 4 Загального регламенту про захист даних.

Якщо університет не врегулює необхідні питання захисту даних та не видає відповідні розпорядження, але при цьому зобов'язує викладачів приймати іспити в режимі онлайн, тоді університет як відповідальна особа порушує зобов'язання, передбачені статтею 25 Загального регламенту про захист даних, і має нести відповідальність, згідно зі статтею 83 Загального регламенту про захист даних. Як бути з порушеннями викладача в такій ситуації, можна прокоментувати наступним чином: згідно зі статтею 83 Загального регламенту про захист даних, існує так звана відповідальність організації, тобто університет несе відповідальність за те, що він не вживає достатніх попереджувальних заходів для запобігання помилок та неправильного використання; тому для сканіювання не потрібно вести розслідування щодо конкретної особи або конкретних осіб. Екзаменатор може орієнтуватись на те, що університет діє правомірно, через що йому не загрожують жодні санкції [7, с. 1130]. Сюди не відносять значні порушення, приміром, використання записів іспитів у приватних цілях наприклад, шляхом пересилання файлів друзям та знайомим [7, с. 1131]. Розуміти, що така поведінка є незаконною, сьогодні повинен кожен, хто має науковий ступінь.

Виходячи з цього, для університету та викладача існують значні ризики, пов'язані з незаконною поведінкою; така протиправна поведінка санкціонується відповідно до

національного законодавства та має адміністративні, кримінальні й цивільно-правові наслідки.

2. Викладання з-за кордону

Під час пандемії викладачі часто не могли прилетіти з-за кордону та прийти в університет і, тому викладали та проводили іспити, перебуваючи за кордоном. Це означає, що на них поширюється національне законодавство місця їх проживання, а не законодавство країни, в якій знаходиться університет. Розглядаючи екстрений варіант, а саме, якщо в країні, де знаходиться викладач, немає закону про захист даних, і він із записами на іспиті може робити те, що захоче, тільки за допомогою договору з університетом викладача можна зобов'язатись дотримуватись Загального регламенту про захист даних або національного законодавства університету. Інше питання, чи зможе університет це реалізувати; у такому випадку застосовуються статті 45 та 46 Загального регламенту про захист даних, які забороняють передачу даних до країни з недостатньою захищеністю даних [17, №. 90 і наступні]. Або ж зворотна ситуація – національний закон про захист даних забороняє такого роду записи іспитів, але університет вимагає ці записи; все рівно як викладач вирішує, він порушує юридичні зобов'язання.

V. Висновки

У підсумку можна зазначити, що дослідження Загального регламенту про захист даних показує, що лише індивідуальне повідомлення результатів іспитів не становить жодних проблем. Крім того, було встановлено, що занепокоєння та попередження німецького уповноваженого із захисту даних є цілком виправданими: іспити у формі дистанційного навчання проходять у дуже складному правовому середовищі. Перш ніж використовувати цю форму іспиту, окремі аспекти захисту даних слід ретельно проаналізувати. Результат повинен бути реалізований університетами шляхом правових та організаційних заходів.

Переклад: Яна Ляшко

Список використаних джерел:

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 03.09.1953 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text. (дата звернення: 14.08.2020).
2. Хартия основных прав Европейского Союза от 26.10.2012 г. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524#Text. (дата звернення: 14.08.2020).
3. Регламент Европейского Парламента і Ради (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р. про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюваннями персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46 ЄС (Загальний регламент про захист даних). *Офіційний вісник Європейського Союзу*. 2016. 119/1. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/es-2016679.pdf>. (дата звернення: 16.07.2020).
4. Посібник зі статті 8 Європейської конвенції про права людини, право на повагу до приватного та сімейного життя, дому та листування; оновлено 31 серпня 2018 р. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf (дата звернення: 16.07.2020).
5. Уповноважений землі Баварія з питань захисту даних (BayLfD), 2. Інформаційно-комунікаційні технології та організація 2.1. Ключові теми, пункт 2.1.3. URL: <https://www.datenschutz-bayern.de/tbs/tb25/k2.html#2.2.5> (дата звернення: 16.07.2020).
6. Директива від 24 жовтня 1995 р. Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046> (дата звернення: 16.08.2020).
7. Кюлінг Й., Бухер Б. Загальний регламент про захист даних. Федеральний закон про захист даних, коментар, *видання № 2*. Мюнхен: Вид-во «С. Н. Beck», 2018. 1624 с.
8. Європейський суд, рішення від 20.12.2017 р. Справа С-434/16. URL: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=198059&doclang=EN> (дата звернення: 16.07.2020).
9. «la bouche, qui prononce les paroles de la loi», Montesquieu Ch. Le esprit des lois, Liv. XI. Chap. VI. Джерело: Oeuvres complètes de Montesquieu, avec des notes de Dupin etc. Paris, chez Lefebvre, libraire-éditeur, MDCCCXXXV. 771 s.
10. ЄСПЛ, рішення від 04.12.2008 р. у справі С. і Марпер проти Сполученого Королівства, № 95 і далі. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051>. (дата звернення: 11.08.2020).
11. Університет Вюрцбург, декларація про обробку даних. URL: <https://www.uni-wuerzburg-gmbh.de/gmbh/datenschutzerkl%C3%A4rung/>. (дата звернення: 11.08.2020).
12. Центральне бюро захисту даних університетів землі Баден-Вюртемберг, Оголошення результатів іспитів в Інтернеті. URL: https://www.zendas.de/recht/valuation/notes_im_internet.html. (дата звернення: 16.07.2020).
13. Технічний університет Мюнхена: інформація про захист даних щодо передачі персональних даних офісам управління іспитами. URL: <https://www.datenschutz.tum.de/leitlinien/hinweise-fuer-pruefungsverwaltende-stellen/#c121>. (дата звернення: 16.07.2020).
14. Уповноважений землі Баварія з питань захисту даних (BayLfD), спеціальна інформація щодо мобільної роботи на приватних пристроях з метою подолання пандемії коронавірусу, чинна до 21 червня 2020 року. URL: <https://www.datenschutz-bayern.de/corona/sonderinfo.html> (дата звернення: 16.07.2020).
15. Блог: навчання в режимі онлайн. URL: https://unterrichten.digital/2020/05/02/zoom-datenschutz-schule-unterricht/#Ubliches_Vorgehen_Lehrperson_nutzen_eigene_Zoom-Konten_-_eine_praxistaugliche_Losung. (дата звернення: 16.07.2020).
16. Др. Томас Швенке, генератор захисту даних від 27 травня 2020 року: Загальний регламент про захист даних – вимоги виконані? *Відеоконференції, онлайн-зустрічі та вебінари (постачальник послуг та контрольний список)*. URL: <https://datenschutz-generator.de/dsgvo-video-konferenz-online-meeting/>. (дата звернення: 16.07.2020).
17. Актуальний приклад: Суд ЄС, рішення від 16.07.2020р., справа 11/18, №90 і наступні. URL: <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-311/18>. (дата звернення: 11.08.2020).

References:

1. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 03.09.1953 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text. (data zvernennia: 14.08.2020).
2. Khartyia osnovnykh prav Evropeiskoho Soiuzu ot 26.10.2012 h. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524#Text. (data zvernennia: 14.08.2020).
3. Rehlament Yevropeiskoho Parlamentu i Rady (IeS) 2016/679 vid 27.04.2016 r. pro zakhyst fizychnykh osib u zv'iazku z opratsiuvanniamy personalnykh danykh i pro vilnyi rukh takykh danykh, ta pro skasuvannia Dyrektyvy 95/46 YeS (Zahalnyi rehlament pro zakhyst danykh). Ofitsiinyi visnyk Yevropeiskoho Soiuzu. 2016. 119/1. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/es-2016679.pdf>. (data zvernennia: 16.07.2020).
4. Posibnyk zi statti 8 Yevropeiskoi konventsii pro prava liudyny, pravo na povahu do pryvatnoho ta simeinoho zhyttia, domu ta lystuvannia; onovleno 31 serpnia 2018 r. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf (data zvernennia: 16.07.2020).
5. Upovnovazheni zemli Bavariiia z pytan zakhystu danykh (BayLfD), 2. Informatsiino-komunikatsiini tekhnologii ta orhanizatsiia 2.1. Kliuchovi temy, punkt 2.1.3. URL: <https://www.datenschutz-bayern.de/tbs/tb25/k2.html#2.2.5> (data zvernennia: 16.07.2020).
6. Dyrektyva vid 24 zhovtnia 1995 r. Pro zakhyst fizychnykh osib pry obrobsi personalnykh danykh i pro vilne peremishchennia takykh danykh. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046> (data zvernennia: 16.08.2020).
7. Kiuling Y., Bukher B. Zahalny rehlament pro zakhyst danykh. Federalnyi zakon pro zakhyst danykh, komentar, vydannia № 2. Miunkhen: Vyd-vo "C. H. Beck", 2018. 1624 c.
8. Yevropeyskyi sud, rishennia vid 20.12.2017 r. Sprava C 434/16. URL: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=198059&doclang=EN> (data zvernennia: 16.07.2020).
9. "la bouche, qui prononce les paroles de la loi", Montesquieu Ch. Le esprit des lois, Liv. XI. Chap. VI. Dzherelo: Oevres completes de Montesquieu, avec des notes de Dupin etc. Paris, chez Lefebvre, libraire-éditeur, MDCCCXXXV. 771 s.
10. YeSPL, rishennia vid 04.12.2008 r. u spravi S. i Marper proty Spoluchenoho Korolivstva, № 95 i dali. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90051>. (data zvernennia: 11.08.2020).
11. Universytet Viurtsburh, deklaratsiia pro obrobku danykh. URL: <https://www.uni-wuerzburg-gmbh.de/gmbh/datenschutzerkl%C3%A4rung/>. (data zvernennia: 11.08.2020).
12. Tsentralne biuro zakhystu danykh universytetiv zemli Baden-Viurtemberg, Oholoshennia rezultativ ispytiv v Interneti. URL: https://www.zendas.de/recht/valuation/notes_im_internet.html. (data zvernennia: 16.07.2020).
13. Tekhnichniyi universytet Miunkhena: informatsiia pro zakhyst danykh shchodo predachi personalnykh danykh ofisam upravlinnia ispytamy. URL: <https://www.datenschutz.tum.de/leitlinien/hinweise-fuer-pruefungsverwaltende-stellen/#c121>. (data zvernennia: 16.07.2020).
14. Upovnovazheni zemli Bavariiia z pytan zakhystu danykh (BayLfD), spetsialna informatsiia shchodo mobilnoi roboty na pryvatnykh prystroiakh z metoiu podolannia pandemii koronavirusu, chynna do 21 chervnia 2020 roku. URL: <https://www.datenschutz-bayern.de/corona/sonderinfo.html> (data zvernennia: 16.07.2020).
15. Bloh: navchannia v rezhymi onlain. URL: https://unterrichten.digital/2020/05/02/zoom-datenschutz-schule-unterricht/#Ubliches_Vorgehen_Lehrperson_nutzen_eigene_Zoom-Konten_-_eine_praxistaugliche_Losung. (data zvernennia: 16.07.2020).
16. Dr. Tomas Shvenke, henerator zakhystu danykh vid 27 travnia 2020 roku: Zahalny rehlament pro zakhyst danykh – vymohy vykonani? *Videokonferentsii, onlain-zustrichi ta vebinary (postachalnyk posluh ta kontrolnyi spysok)*. URL: <https://datenschutz-generator.de/dsgvo-video-konferenz-online-meeting/>. (data zvernennia: 16.07.2020).
17. Aktualnyi pryklad: Sud YeS, rishennia vid 16.07.2020 r., sprava 11/18, № 90 i nastupni. URL: <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-311/18>. (data zvernennia: 11.08.2020).